

Tejiendo ciencia: mujeres y tecnologías para el estudio de arrecifes coralinos

Diana Morales-de-Anda ¹

Rebeca Torres-García ²

Ingrid Jarely Soto-Ochoa ³

¹ Departamento de Recursos del Mar, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida. Mérida, Yucatán

² Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México

³ Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara, San Patricio-Melaque, Jalisco

Palabras clave

arrecifes, monitoreo, mujeres en la ciencia, paridad de género, tecnología

Resumen

Las investigadoras que estudian arrecifes coralinos no solo trabajan bajo el agua: también pasan horas frente a pantallas, organizando bases de datos, revisando videos, validando identificaciones y transformando registros en información útil para la conservación. En este artículo visibilizamos la contribución de las mujeres en ciencia a la integración de tecnologías para el estudio y monitoreo arrecifal, desde el registro y resguardo de datos hasta su análisis (programación, IA y SIG) y la síntesis de resultados para detectar cambios y apoyar su manejo y conservación. Para conectar experiencias con evidencia, realizamos una revisión bibliográfica exploratoria de 90 referencias en español e inglés y sintetizamos las tecnologías más recurrentes en una nube de palabras. Además, enviamos un formulario con preguntas a algunas investigadoras que estudian arrecifes coralinos en México para iniciar un mapeo dónde se produce este conocimiento y qué retos y aprendizajes se comparten desde distintos contextos. Cerramos con consejos en voz de investigadoras, como una invitación a aprender paso a paso, colaborar, liderar y abrir espacios para la integración de tecnologías en el monitoreo y conservación de arrecifes.

El arrecife parece estar en calma, pero el trabajo bajo el agua ya comenzó. Bajo el agua, entre parches de coral, arena, peces y más, investigadoras de las ciencias marinas colocan cámaras y sensores de temperatura, instalan experimentos o recolectan muestras para convertirlas en datos y entender cómo funciona este ecosistema. Es una escena familiar para quienes trabajamos en

arrecifes. El estudio en arrecifes no ocurre solo ahí, también se realiza en barcos que recolectan muestras, o desde el aire mediante drones que capturan imágenes. El trabajo continúa fuera del agua: en computadoras, donde se revisan videos y se procesan imágenes y datos; y en programas, donde se integran y analizan resultados para evaluar cambios a lo largo del tiempo. Detrás de cada resultado hay etapas y herramientas tecnológicas que generan datos y traducimos en información útil para conservar arrecifes.

Dentro del marco de este número especial, queremos visibilizar el trabajo de mujeres en el estudio de arrecifes, en particular el que integra herramientas tecnológicas. Esto, porque buscamos impulsar que cada día seamos más mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas aplicadas a los arrecifes.

Esto es relevante debido a que, pese al aumento de la participación de las mujeres en la ciencia, la evidencia sugiere una distribución desigual del tiempo entre actividades: una mayor carga de docencia y servicio universitario en las mujeres y una mayor dedicación a la investigación en los hombres, lo que puede limitar la disponibilidad para integración y capacitación continua tecnológica en el caso de las mujeres (Allen *et al.* 2023). No se trata solo de estar, sino de abrir el campo, compartirlo y visibilizar el trabajo de las investigadoras.

En este artículo presentamos algunas de las etapas de investigación e integración del uso de tecnologías en arrecifes que hemos identificado en nuestro trabajo como investigadoras en arrecifes, las complementamos con una búsqueda específica de estudios liderados por mujeres, con el propósito de detectar y visibilizar áreas de oportunidad y colaboración. Por último, cerramos con la voz de algunas mujeres que estudian arrecifes: el porqué de elegir este camino, retos y consejos, resaltando oportunidades de mentorías, las cuales son clave para impulsar el desarrollo en ciencia y tecnología (Dahlberg *et al.* 2019).

Un breve vistazo a las distintas etapas

En esta sección exploraremos algunos ejemplos de tecnología aplicada al monitoreo: primero, observar; luego, transformar los registros en datos y analizarlos; finalmente, integrar la información en acciones de conservación. La Figura 1 resume este recorrido, desde el trabajo de campo hasta el análisis e integración de datos.

Etapa 1: Observamos la comunidad arrecifal sin intervenir

Observar un arrecife sin intervenir físicamente nos permite registrar comportamientos, sonidos y dinámicas que, de otro modo, pasarían inadvertidos. La ventaja de trabajar con cámaras submarinas no es solo ver: es convertir lo que vemos en datos, y ahí es donde el procesamiento de videos e imágenes se vuelve clave. Podemos documentar la riqueza y abundancia de peces que habitan en los arrecifes y, al mismo tiempo, estimar las tallas e

incluso los comportamientos. En esa línea, Nina Schiettekatte *et al.* (2022) muestran cómo el video, con enfoques cuantitativos basados en mediciones, puede ir más allá del conteo de peces y aportar información para interpretar las diferencias funcionales entre grupos y el papel de estos en los procesos del ecosistema. Así, el monitoreo con cámaras no invasivas se convierte en una herramienta poderosa para detectar cambios en el arrecife.

Figura 1. Así viaja la información “del arrecife a la acción”. El uso de tecnologías se refleja en sus cuatro etapas: (1) observar y registrar en sitio, (2) ordenar, curar y respaldar datos y muestras, (3) procesar y analizar la información, y (4) integrar resultados a lo largo del tiempo para dar seguimiento y apoyar las decisiones de conservación. Imagen generada por el equipo en Canva

Etapa 2: Resguardo y control de calidad de datos (videos remotos)

Una vez obtenidas las grabaciones, el primer reto consiste en organizar y revisar grandes volúmenes de información. Cada video contiene múltiples escenas, especies y comportamientos, por lo que es necesario establecer objetivos claros para seleccionar el material clave y asegurar la calidad de los datos. Esto requiere un manejo y validación rigurosa de la información para que presente adecuadamente los fenómenos observados. Aunque registrar con cámaras parece sencillo, implica diversos retos: desde planear cómo, cuándo y dónde grabar, hasta revisar el material y respaldarlo antes del análisis. Estos desafíos pueden resolverse con trabajos como los de Dominique Pelletier *et al.* (2025) que proporcionan recomendaciones que ayudan a que las imágenes y anotaciones en peces y arrecifes se conviertan en datos y análisis robustos. Así, estos registros no solo documentan lo que ocurre en el arrecife, sino que también dan lugar para nuevas preguntas científicas.

Etapa 3: Traducir lo que pasa en el arrecife a datos

Después de obtener los datos en el arrecife, surge una pregunta clave: ¿qué pasa con toda esa información? Corales, peces y paisajes que observamos bajo el agua no se convierten directamente en resultados; primero deben traducirse a otro lenguaje. Tablas, códigos y gráficos transforman censos visuales, fotografías y videos en datos que nos permiten identificar patrones, comparar periodos y comprender cambios en la biodiversidad (Lowndes *et al.* 2017). Sin embargo, este paso rara vez se comparte en artículos científicos.

El mundo de la programación puede resultar intimidante para muchas mujeres, no solo por su dificultad, sino porque históricamente, hemos tenido poca visibilidad y reconocimiento en ese espacio. Sin embargo, las investigadoras participamos, aprendemos y aportamos activamente. Para muchas de nosotras, este proceso implicó no solo abrirnos camino, sino enfrentarnos por primera vez a la programación. Así, entre errores, frustraciones y largas horas frente a la computadora, no solo organizamos datos que más tarde se convertirían en resultados, sino construimos confianza en un espacio que no siempre se sintió nuestro. Programar nos permitió reconocer que somos capaces de comprender mejor los ecosistemas que buscamos conservar.

Etapa 4: Mirar a largo plazo el monitoreo y la conservación

Traducir el arrecife en datos es clave para los estudios de largo plazo: aquí es donde convergen las herramientas y el monitoreo se convierte en un recurso útil para la conservación. Estos avances incluyen, por ejemplo, aplicaciones como las desarrolladas por Paula Zapata-Ramírez *et al.* (2023) para apoyar el mapeo y el análisis de arrecifes a partir de datos disponibles y actualizables. El análisis de datos también ayuda a conectar la evidencia con las decisiones, mediante marcos e indicadores que permiten interpretar el estado del arrecife y comunicarlo de forma útil para el manejo, como en la iniciativa Healthy Reefs For Healthy People fundada y dirigida por Melanie McField (McField y Richards Kramer 2007).

Entre el mar y los datos: ¿dónde estamos las investigadoras?

Para explorar áreas de oportunidad y visibilizar a las mujeres en el estudio de los arrecifes mediante el uso de tecnologías, reunimos 90 referencias bibliográficas (artículos, tesis, reportes) en español e inglés, de trabajos liderados por mujeres (como primera autoría o como autoría de correspondencia). Con las palabras clave de los artículos, filtradas según la información de la Figura 1, generamos una nube de palabras (Figura 2A) para identificar temas frecuentes y determinar qué etapas del trabajo en arrecifes y del uso de tecnologías reciben mayor atención. En la Figura 2A, los términos se concentran principalmente en la primera etapa “En el arrecife”, enfocada en el monitoreo y la recolección de datos, especialmente mediante el uso de videos. También se identificó un gran número de palabras asociadas con la etapa 3, “Frente a la computadora”, sobre todo el uso de análisis de IA. Es importante resaltar

La Figura 3 presenta un mapa de las investigadoras en México que contactamos a partir de la búsqueda preliminar y que respondieron a nuestro formulario, para identificar dónde se está realizando este trabajo. Este mapa no pretende ser un directorio completo ni representar a todas las investigadoras del área; sin embargo, deja ver algo valioso: las experiencias distribuidas en gran parte de las costas del país, la diversidad de líneas de trabajo y las oportunidades potenciales de colaboración. Estas investigadoras compartieron sus motivaciones, retos y consejos sobre el trabajo en arrecifes (Figura 4). Dentro de esto, nos resalta un reto: el tiempo y la capacitación, que coincide con lo señalado por Allen et al. (2023), quienes identifican un desfase en el tiempo disponible para la investigación de mujeres en la ciencia.

Figura 3. Mapa de investigadoras en México que respondieron a las preguntas de nuestro formulario sobre el uso y el desarrollo de tecnologías aplicadas al estudio y monitoreo de arrecifes coralinos. Imagen generada por las autoras en Canva. Faltan muchas más mujeres por incluir, si quieres participar envíanos un correo o consulta el mapa actualizado en: https://drive.google.com/drive/folders/1Vmzkjo-NxfvH7bmk_tPMFW2PoDS3aubl?usp=drive_link

Figura 4. Motivación, retos y consejos de investigadoras a estudiantes y colegas que respondieron el formulario (frase y entidad federativa). Imagen generada por las autoras en Canva

Que esta contribución nos permita seguir tejiendo ciencia y comunidad, fortaleciendo la colaboración entre mujeres e integrando herramientas tecnológicas para el estudio y monitoreo de los arrecifes.

Agradecimientos

Agradecemos a las investigadoras que, desde distintos espacios, bajo el agua, en laboratorio o frente a una computadora, contribuyen diariamente a entender y cuidar los arrecifes. En especial, gracias también a cada una de las investigadoras que contestaron las preguntas, su experiencia y compromiso han sido fundamentales para el fortalecimiento del monitoreo tecnológico y logístico orientado a la conservación de los ecosistemas arrecifales. A las organizadoras Georgina Ramírez Ortiz, Brenda Hermosillo Núñez y Denisse Flores González por ofrecernos este espacio y dar visibilidad al trabajo realizado por mujeres en el estudio de arrecifes de coral.

Literatura citada:

- Allen TD *et al.* 2023. Faculty time expenditure across research, teaching, and service: do gender differences persist? *Occupational Health Science*, 7:805–818.
- Dahlberg ML, Byars-Winston A, eds. 2019. *The Science of Effective Mentorship in STEM*. Washington, DC: National Academies Press.
- Lowndes JSS *et al.* 2017. Our path to better science in less time using open data science tools. *Nature Ecology & Evolution*, 1:0160.
- McField M, Richards Kramer P. 2007. *Healthy Reefs for Healthy People: A Guide to Indicators of Reef Health and Social Well-being in the Mesoamerican Reef Region*. Healthy Reefs for Healthy People Initiative, 208 pp.
- Pelletier D *et al.* 2025. Challenges of reusing marine image-based data for fish and benthic habitat Essential Variables: insights from data producers. *Frontiers in Marine Science*, 12:1676232.
- Schiettekatte NMD *et al.* 2022. Combining stereo-video monitoring and physiological trials to estimate reef fish metabolic demands in the wild. *Ecology and Evolution*, 12:e9084.
- Zapata-Ramírez PA *et al.* 2023. Development of a Google Earth Engine-Based Application for the Management of Shallow Coral Reefs Using Drone Imagery. *Remote Sensing*, 15:3504.

¿Quiénes escriben?

Diana Morales-de-Anda es bióloga marina e investigadora enfocada en la biodiversidad y el funcionamiento de ecosistemas arrecifales. Integra ecología de peces, rasgos funcionales y procesos ecosistémicos para entender cambios en el arrecife y generar evidencia útil para su manejo y conservación. Combina trabajo de campo con tecnologías de monitoreo (video submarino, sensores y teledetección) y análisis de datos en R/Python. Actualmente está incorporando herramientas de inteligencia artificial para fortalecer el procesamiento e interpretación de la información. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos (SOMAC) y participa activamente en formación de estudiantes y divulgación científica.

Contacto: diana.moralesa@cinvestav.mx

Rebeca Torres es pasante de la Licenciatura en Biología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, realiza su tesis en el Laboratorio de Ecología Funcional y Conservación Marina del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Mazatlán, UNAM. Sus intereses se centran en la conservación y protección de los ecosistemas marinos, con un enfoque particular en el estudio de la ecología de la ictiofauna asociada a arrecifes. Le interesa analizar los cambios temporales en la estructura y diversidad de estas comunidades, especialmente dentro de áreas naturales protegidas.

Contacto: rebecatg2610@gmail.com

Ingrid Jarely Soto Ochoa es pasante de la Licenciatura en Biología Marina en la Universidad de Guadalajara. Su formación académica se orienta al estudio de la ecología marina, con especial interés en los arrecifes coralinos y los peces asociados. Ha trabajado en el análisis ecológico de comunidades marinas, así como en el uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo subacuático, incluyendo estéreo-video. Actualmente trabaja en la caracterización de los flujos de energía y nutrientes en peces arrecifales, con el objetivo de comprender su papel en el funcionamiento del ecosistema. Sus intereses de investigación se centran en la estructura, función y dinámica de los ecosistemas arrecifales, integrando enfoques ecológicos y tecnológicos para contribuir a la conservación marina.

Contacto: jarely.8a@gmail.com

D
E
S
C
A
R
G
A
R

S
I
G
U
I
E
N
T
E

Í
N
D
I
C
E

SCME

**SOCIEDAD CIENTÍFICA
MEXICANA DE ECOLOGÍA**

Volumen 6 / Número 2 / 2026